

Artigo

DOI: 10.5281/zenodo.16423109

CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA PROMOÇÃO DA DIGNIDADE E DIREITOS DE MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA: UMA ANÁLISE A PARTIR DA EXPERIÊNCIA DE CAMPO PROPORCIONADA PELO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO PARA A SAÚDE- EQUIDADE

Amanda Cabral Silva¹; Yasmim Flores Cabral²; Hanstter Hallison Alves Rezende³

Resumo: Este estudo analisa a contribuição do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde Equidade) na formação de graduandas em Psicologia e Direito, a partir da experiência no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) Florescer, em Jataí (GO). O foco da pesquisa está no fluxo de atendimento a mulheres vítimas de violência de gênero, que envolve apoio psicossocial, orientação jurídica e encaminhamentos socioassistenciais, conforme previsto na Política Nacional de Assistência Social (PNAS) e no Sistema Único de Assistência Social (SUAS). A pesquisa, de abordagem qualitativa, baseou-se na observação direta das atividades do CREAS, por meio de encontros semanais entre as bolsistas do PET-Saúde e a equipe multiprofissional. Os resultados demonstram que o CREAS é essencial na garantia de direitos e no combate à violência de gênero, enquanto o PET-Saúde contribui para a formação prática de futuras profissionais, promovendo maior sensibilização sobre a violência contra a mulher e a assistência sociojurídica.

Palavras-chave: Violência contra a mulher; Assistência social; Direitos; Equidade.

SPECIALIZED REFERENCE CENTER FOR SOCIAL ASSISTANCE IN THE PROMOTION OF DIGNITY AND RIGHTS OF WOMEN VICTIMS OF VIOLENCE: AN ANALYSIS BASED ON THE FIELD EXPERIENCE PROVIDED BY THE EDUCATION THROUGH WORK FOR HEALTH-EQUITY PROGRAM

Abstract: The present work combines the analysis of the contribution of the Education through Work for Health Program (PET-Saúde Equidade) to the training of psychology and law undergraduates, based on the experience at the Specialized Social Assistance Reference Center (CREAS) Florescer, in the city of Jataí (GO), with the workflow of the institution in providing services to women victims of gender-based violence. CREAS offers psychosocial support services, legal guidance, and referrals to social assistance benefits, as recommended by the National Social Assistance Policy (PNAS) and the Unified Social Assistance System (SUAS). This is qualitative research, whose methodology was based on direct observation of CREAS activities through weekly meetings between PET-Saúde fellows and the multidisciplinary team. The results show that the role of CREAS is essential in ensuring rights and combating gender-based violence, while PET-Saúde contributes to the practical training of future professionals by raising their awareness of issues such as violence against women and socio-legal assistance. However, although CREAS plays a fundamental role in social protection, there is still a need to raise public awareness about SUAS services, especially among vulnerable populations.

Keywords: Violence against women; Social assistance; Rights; Equity.

¹Graduanda em Psicologia/ICS pela Universidade Federal de Jataí E-mail: amanda.cabral@discente.ufj.edu.br. ORCID: 0009-0005-1101-3581.

²Graduanda em Direito/ICSA pela Universidade Federal de Jataí E-mail: yasmim.cabral@discente.ufj.edu.br. ORCID: 0009-0009-7712-6879.

³Doutor em Medicina Tropical e Saúde Pública, Universidade Federal de Jataí. E-mail: hanstterhallison@ufj.edu.br. ORCID:https://orcid.org/0000-0001-7661-0241.

Introdução:

O Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde Equidade) é uma iniciativa do Governo Federal, vinculada ao Ministério da Saúde e coordenada pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. O principal objetivo do programa é promover a equidade e a valorização dos profissionais e futuros profissionais do SUS, com foco em temas como gênero, raça e condições de trabalho. Diante disso, essa iniciativa vislumbra a qualificação da integração ensino-serviço-comunidade, contribuindo, em sua prática, com a formação colaborativa com os profissionais, bem como dos estudantes de cursos de graduação das áreas da saúde, humanas e sociais aplicadas, da Universidade Federal de Jataí (UFJ). Nesta edição (2024-2026), graduandas de psicologia e direito estiveram atuando em atividades no Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS Florescer, da cidade de Jataí, localizada no sudoeste goiano.

De acordo com a Lei nº 8.742, a Assistência Social é um direito civil e dever do Estado, citada nos artigos 203 e 204 da Constituição Federal (BRASIL, 2005) e, junto à Saúde Pública e Previdência Social, define-se como a base das políticas públicas para garantir proteção social e defesa dos direitos da população brasileira. Desde 2004, através da Política Nacional de Assistência Social - PNAS, instituiu-se o Sistema Único de Assistência Social - SUAS, que visa ofertar apoio a indivíduos, famílias e à comunidade em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Assim, o sistema SUAS é dividido em proteção social básica (PSB) e proteção social especial (PSE) de alta e média complexidade. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (2009), a PSB tem como foco ações que previnem situações de risco por meio dos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS). Na PSE, os serviços de média complexidade podem ser executados, entre outros locais, nos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), através do atendimento às famílias e indivíduos com direitos violados, mas que ainda mantêm vínculos familiares e comunitários. Já os serviços de alta complexidade garantem proteção integral, como moradia, alimentação e higienização, para aqueles sem referência ou em situação de ameaça, que precisam ser afastados do convívio familiar e/ou comunitário. Portanto, os equipamentos do SUAS são espaços públicos que oferecem serviços de proteção social básica e especial. Eles são a principal porta de entrada dos usuários a uma rede de proteção social.

O CREAS atua na defesa e garantia de direitos das famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de abandono, violências físicas e/ou psicológicas, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação

de trabalho infantil, entre outras situações de violação dos direitos (BRASIL, 2011).

Considerando o combate à violência e a promoção de direitos e equidade, que são apoiados pelo programa PET-Saúde e abordados pelo CREAS, é fundamental uma análise da problemática que perpassa este trabalho; em recorte, trata-se da violência de gênero. Historicamente, o abuso e a opressão das mulheres têm raízes patriarcais e são atribuídos a vários fatores sociais. Estes são: a persistência da cultura de subordinação feminina, na qual a mulher é percebida como uma propriedade eterna do homem; a dramatização romântica do amor passional nas mídias, que perpetua a confusão entre realidade e fantasia; a facilidade com que os réus conseguem escapar dos procedimentos judiciais; e a falta de prioridade dada pelas instituições estatais à denúncia e ao julgamento dos crimes contra mulheres e meninas (Bley, 2003).

No contexto psicossocial, a violência contra as mulheres não só reflete, mas também reforça desigualdades de gênero, afetando profundamente a saúde mental e o bem-estar das vítimas, que muitas vezes acabam não denunciando, sendo reféns do medo e da vergonha pela situação em que se encontram. Dados recentes revelam que a violência de gênero é uma questão alarmante e deve ser combatida socialmente sempre. A Organização Mundial da Saúde estima que 1 em cada 3 mulheres em todo o mundo sofrerá algum tipo de violência física ou sexual ao longo da vida (OPAS, 2021). No campo jurídico, esforços significativos têm sido feitos para combater essa questão. Desde 2006, está em vigor a Lei Maria da Penha, uma legislação que define diferentes formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, de acordo com o sétimo artigo: violência sexual, patrimonial, física, moral e psicológica. A lei estabelece que, caso haja o cometimento de qualquer um desses tipos de agressão, a mulher deve ser protegida e o autor da violência responsabilizado (BRASIL, 2006).

Nesse sentido, o presente trabalho visa enunciar a importância do CREAS no acompanhamento das mulheres vítimas de violência de gênero, por meio de serviços de informação, orientação, apoio e inclusão social, visando à garantia e defesa de direitos destas usuárias. As análises apresentadas advêm do contato das bolsistas do PET-Saúde Equidade com a equipe do CREAS.

Em respeito aos objetivos deste trabalho, infere-se a análise do fluxo do CREAS no atendimento às mulheres vítimas de violência, a identificação das estratégias utilizadas pelo CREAS para a promoção de segurança e a avaliação da contribuição do PET-Saúde na formação de profissionais capacitados, a partir da compreensão das discentes acerca do papel do psicólogo na instituição e das orientações jurídicas em contexto de violência nos atendimentos.

Metodologia

Sob intenção de levantar dados a respeito do funcionamento dos atendimentos e as estratégias utilizadas pela equipe multiprofissional do equipamento, a metodologia adotada para o desenvolvimento deste trabalho advém de uma análise qualitativa da observação direta das discentes no CREAS.

A experiência de observação prática das petianas ocorreu por seis encontros semanais no CREAS com duração de quatro horas, os quais foram possíveis através da colaboração da coordenadora e uma psicóloga de instituição que também desempenham o papel de preceptoras do PET-Saúde. Entre os temas dialogados no decorrer dos encontros, destaca-se: as dificuldades vivenciadas pelos profissionais na rotina laboral; ensinamentos sobre a estrutura e a operação do SUAS; dos serviços ofertados pelos equipamentos que compõem a rede de assistência social do município de Jataí; e o fluxo do CREAS no atendimento às vítimas de violência. Os encontros foram relatados por meio de portfólios acadêmicos manuscritos explicitando as atividades vivenciadas pelo programa.

A prática no equipamento, sob algumas limitações das burocracias e sigilos que permeiam o sistema de atendimentos, permitiu um contato breve também com a comunidade usuária e com as equipes de outros equipamentos do SUAS através de uma visita itinerante em centros de básica e especial de média e alta complexidade a fim de proporcionar compreensão das petianas perante à rede. Os locais da visita foram: os três CRAS da cidade de Jataí, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, Lar do Idoso, Condomínio Vila Vida, Banco de Alimentos e o Lar Transitório.

Os dados coletados pela experiência de campo visam corroborar para a compreensão da importância do CREAS na promoção da dignidade às vítimas de violência e equidade e na validação do contato universidade-serviço-comunidade para a ampliação de conhecimento acadêmico e profissional.

Resultados e discussões

Ao longo de toda a história da humanidade, questões relacionadas a violência permeiam diversas comunidades de múltiplas formas. O recorte abordado na pesquisa, é especificamente, da violência contra mulher, compreendida como “qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento, seja em esfera pública ou privada” (Passos, 2003, p. 64). Essa intolerância pode e se manifesta de diversas formas na contemporaneidade, incluindo violência física, psicológica, sexual e matrimonial. Com relação à violência sexista, Chauí (1984, p.10) ressalta:

A violência sexista é aquela que a mulher sofre pelo simples fato de ser mulher e é exercida pelos homens. Tem suas bases na existência de relações desiguais entre homens e mulheres, que são sustentadas pela

construção social do Ser mulher, como gênero feminino inferior ao Ser homem, como gênero masculino superior. As mulheres vivem uma situação de desigualdade em todas as esferas da sociedade e são consideradas subordinadas, dependentes e pertencentes aos homens. Como decorrência dessas relações desiguais de gênero, todas estão sujeitas a esses tipos de violência.

Partindo de uma visão geral, a violência contra a mulher é uma questão de saúde pública, pois está relacionada com questões físicas e psicológicas do ser humano, sendo necessário medidas de proteção e prevenção, com formulações de políticas públicas, além de gerar alta demanda de atendimento ao setor da Saúde e (Minayo, 2006b; Minayo & Souza, 1997). Dessa forma, para que haja uma proteção para as vítimas, se faz necessário a existência de uma rede assistencial que visa promover a integridade e a humanização, a partir da identificação das mulheres, encaminhamento e acolhimento (Secretaria de Políticas para as Mulheres, 2011).

Um dos setores que integram essa rede, a Assistência Social, é dividida em dois pilares, Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE). O CREAS, equipamento do foco da pesquisa, tem como ênfase o amparo para indivíduos e famílias que se encontram em situação de risco pessoal ou social, e que por algum motivo tiveram seus direitos violados. Assim sendo, a análise do fluxo dos atendimentos prestados pelo CREAS no contexto da violência contra as mulheres se mostra de suma importância.

Por meio da pesquisa qualitativa e da vivência de campo proporcionada pelo o PET Saúde - Equidade, este estudo tem como resultado a análise das estratégias adotadas pelo o equipamento frente às mulheres vítimas de violência.

Ao acessar o CREAS-Florescer, a mulher poderá ser atendida por qualquer membro da equipe multiprofissional. No entanto, devido à importância do vínculo entre profissionais e usuários, há uma técnica de referência e uma orientadora social dedicadas ao atendimento das mulheres vítimas de violência de gênero. Embora alguns casos sejam discutidos entre os servidores da instituição, a presença dessas duas profissionais especializadas permite que a mulher não precise repetir sua história a diferentes profissionais, evitando o desgaste psicológico associado a esse processo.

Primeiramente, realiza-se uma visita domiciliar ou um atendimento particularizado presencial na instituição, com vistas a obter maiores informações sobre o contexto familiar atual. Salienta-se que, nem todas as usuárias do CREAS são aquelas que já fizeram a denúncia. Portanto, já no primeiro diálogo com a mulher, é verificado se a denúncia foi feita, caso não tenha sido, a orientação inicial é direcioná-la aos órgãos de denúncia. Nesse cenário, há mulheres que não desejam seguir com a judicialização, o que não impossibilita o acompanhamento do CREAS.

Através da escuta, é possível identificar demandas específicas de cada família e então adotar estratégias, tendo em vista que o acesso das vítimas aos serviços disponibilizados pelo CREAS pode ocorrer de várias formas, incluindo: demanda espontânea, isto é, a própria mulher se desloca e/ou contata o equipamento; por meio do sistema judiciário, majoritariamente via ofícios emitidos pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, solicitando o acompanhamento e a garantia de direitos; encaminhamento do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM); encaminhamento da Delegacia Especializada ao Atendimento às Mulheres (DEAM); referenciamento da PSB, através dos CRAS; e de instituições do Sistema Único de saúde (SUS), como as Unidades Básica de Saúde e Hospital Estadual de Jataí Dr. Serafim de Carvalho (HEJ).

Quando uma vítima acessa o equipamento, os profissionais buscam um atendimento individualizado conforme as especificidades, esses acompanhamentos podem incluir a garantia de alguns direitos como concessão de benefícios eventuais de cestas básicas, atendimentos psicossociais, inscrições em benefícios socioassistenciais, orientações jurídicas, em outras palavras, ofertam uma rede de apoio integrada para promover a segurança e romper com o ciclo de violência. Essa assistência é realizada pelo o CREAS por um determinado tempo, variando de 3 à 6 meses, após esse período, caso a equipe perceba que não há mais violação de direitos, a mulher pode ser encaminhada para a proteção social básica (CRAS), se ainda existir vulnerabilidades, por exemplo, a financeira. Se constatado que não há risco para a vítima, o acompanhamento da rede de assistência social pode ser encerrado.

Para além dos serviços prestados às mulheres vítimas, observou-se que o CREAS, em parceria com outros equipamentos da rede SUAS e instituições externas à assistência social, utiliza meios como campanhas, para informar a população sobre os seus direitos e dos serviços socioassistenciais presentes no município. Esses eventos somados com a participação do programa PET Saúde - Equidade, contribuem para disseminar conhecimento dos papéis dos serviços de assistência social e nas articulações de ações preventivas, educativas e de combate à violência contra as mulheres.

A análise do presente trabalho, mostra que o CREAS oferece serviços especializados para famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social, com ênfase em situações de violência, exploração e violação de direitos. Através de uma equipe multidisciplinar de assistentes sociais, psicólogos e advogados, este centro proporciona suporte e atendimento personalizado a vítimas de violência, incluindo orientação psicossocial, acompanhamento jurídico, encaminhamentos para serviços de saúde/assistência e inscrições em benefícios socioassistenciais. Dessa forma, o CREAS é fundamental para a contenção de

crises e a assistência a famílias, ajudando na estabilização das condições das vítimas, na reconstrução de suas vidas e na promoção de um ambiente mais seguro e estável. Somado a isso, o PET Saúde - Equidade se mostrou uma ferramenta valiosa para a disseminação do conhecimento para a população, além de promover, os primeiros contatos com as áreas de atuação das discentes dos cursos de psicologia e direito.

Nessa perspectiva, nota-se a importância de viabilizar o conhecimento, destacando principalmente, a população de bairros que apresentam maior vulnerabilidade socioeconômica, pois, durante as participações em eventos desse cunho, houve um número significativo de pessoas que desconhecia diversos serviços de rede SUAS. Cabe ressaltar também, os estigmas instaurados na sociedade, pois no decurso da pesquisa qualitativa, uma das maiores dificuldades enfrentadas pelas vítimas ao buscar ajuda, estavam relacionadas ao sentimento de vergonha e incapacidade. Sagot (2007), pontua que:

O rompimento das situações de violência depende muito dos fatores de resposta que as mulheres encontram no decorrer da rota, como a disponibilidade e a qualidade dos serviços, as representações sociais de servidores de serviços e comunidade e os resultados obtidos.

Em síntese, a presente discussão culmina na reflexão sobre a necessidade de promover ações contínuas de sensibilização e educação sobre esses direitos, voltados principalmente a grupos mais vulneráveis, como as mulheres. Ademais, a presença de iniciativas como o PET Saúde - Equidade, que promove tanto o acesso ao conhecimento quanto o diálogo sobre os direitos das mulheres, mostra-se essencial para ampliar a conscientização e oferecer um suporte eficaz.

Considerações Finais

Diante dos pontos abordados, fica evidente que a atuação do CREAS e outros equipamentos da rede SUAS, possuem um papel fundamental na promoção de direitos e dignidades, principalmente para mulheres vítimas de violência, os profissionais atuam diretamente em ações interdisciplinares, além de apresentarem uma escuta qualificada, identificando as necessidades de cada usuário, conforme a situação que foi exposta. Dessa forma, as habilidades interpessoais, a compreensão sócio-histórica e cultural, proporcionam um atendimento mais humanizado e acolhedor para a vítima.

Não obstante, apesar desses esforços para um acolhimento mais efetivo para os usuários, os dispositivos da rede SUAS ainda são de desconhecimento público, necessitando de ampliação, para um melhor aproveitamento desses direitos que são assegurados à população. Nesse contexto, o programa PET - Equidade e Saúde, proporciona, não só a experiência de atuar nos equipamentos de assistência social, mas também atua como mecanismo de propagação desses

direitos. Ao entrar em contato com esse tema, os discentes passam a incorporar esse conhecimento, o que os capacita a identificar casos de violação de direitos e ter uma abordagem muito mais segura e eficaz, para assim, orientar as vítimas a buscarem ajuda necessária.

Referências Bibliográficas

- BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome Secretaria Nacional de Assistência Social. Brasília. Política Nacional de Assistência Social – PNAS. Novembro de 2005.
- BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Secretaria. Orientações Técnicas: Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS. Brasília, 2011.
- BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Consolidação do SUAS. Brasília, 2009.
- BRASIL. Lei nº 11.340 de 07 de Agosto de 2006. Lei Maria da Penha cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher.
- BLAY, E. A.. Violência contra a mulher e políticas públicas. *Estudos Avançados*, v. 17, n. 49, p. 87-98, set. 2003.
- CHAUÍ, Marilena. Uma ideologia perversa. Folha de S. Paulo, 14 mar. 1999, *Caderno Mais*, 5-3.
- MINAYO, M. C. S. (2006b). A inclusão da violência na agenda da saúde: Trajetória histórica. *Ciência & Saúde Coletiva*, 11(Suppl.), 1259-1267.
- MINAYO, M. C. S., & SOUZA, E. R. (1997). Violência e saúde como um campo interdisciplinar e de ação coletiva. *História, Ciências, Saúde-Manguinhos*, 4(3), 513-531.
- OPAS. ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE. Devastadoramente generalizada: 1 em cada 3 mulheres em todo o mundo sofre violência. 9 mar. 2021.
- PASSOS, O. Fêmeas. Comunicação Global, 2ed. Editora L4, 2003.
- SAGOT, M. A rota crítica da violência intrafamiliar em países latino- americanos. In: MENEGHEL Stela N. (Org.). *Rotas críticas: mulheres enfrentando a violência*. São Leopoldo: Ed. UNISINOS, 2007.

Como citar esse trabalho:

SILVA, Amanda Cabral; CABRAL, Yasmim Flores; REZENDE, Hanstter Hallison Alves. Centro de Referência Especializado de Assistência Social na promoção da dignidade e direitos de mulheres vítimas de violência: uma análise a partir da experiência de campo proporcionada pelo Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde – Equidade. In: *Anais do IV Vivendo Sem Violência*. Universidade Federal de Jataí, Jataí-GO, câmpus Cidade Universitária, out. 2024. p. 82-89. Disponível em: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16423109>.